

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA

**Coordenadas geográficas: uma análise na perspectiva dos docente do
município de Sombrio-SC sobre o currículo da Geografia nas turmas do sexto
ano do Ensino Fundamental II**

GUSTAVO FERREIRA DA ROCHA
BRUSQUE
Agosto/2023

SUMÁRIO

RESUMO	4
1 INTRODUÇÃO	5
2 TEMA E DELIMITAÇÃO	6
3 PROBLEMA	7
4 OBJETIVOS	8
4.1 Objetivo Geral	8
4.2 Objetivos específicos	8
5 JUSTIFICATIVA	9
6 MARCO TEÓRICO	11
6.1 O currículo da Geografia Escolar	11
6.2 Documentos oficiais norteadores do currículo de Geografia, da Constituição Federal de 1988 até a BNCC	13
6.3 O ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas	15
7 METODOLOGIA	21
7.1 Área de estudo	21
7.2 Pesquisa Exploratória	22
7.3 Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa-Ação	23
8 FERRAMENTAS E TÉCNICAS EMPREGADAS	24
8.1 Questionário	24
8.2 Análise dos dados através da pesquisa qualitativa de Bardin (1997)	24
9 RESULTADOS ESPERADOS	27
10 PRODUTO EDUCACIONAL: E-BOOK	28
11 CRONOGRAMA	30
12 BIBLIOGRAFIA E FONTES DE REFERÊNCIA	31
13 APÊNDICE	35

13.1 Anexo I - Questionário para aplicação aos professores atuantes com turma do sexto ano do Ensino Fundamental II.	35
13.2 Termo de consentimento livre e esclarecido	39

RESUMO

A presente pesquisa trata da investigação do processo de estabelecimento da Geografia como disciplina escolar e seus discursos no Brasil e a relação que este discurso estabeleceu com o currículo oficial ensinado nas escolas, para tal revisitamos a obra de autores como Goodson(1997), Tonini(2003), Almeida e Viera(2018) e Vasconcelos Filho(2021). Ainda na pesquisa procura-se entender como os professores de Geografia atuantes nas turmas do sexto ano do Ensino Fundamental II, selecionam os seus conteúdos e ajudam a formar o currículo que será repassado aos alunos, para isso realizamos uma breve busca nos documentos oficiais a nível nacional que orientam a elaboração dos currículos nas demais esferas públicas e privadas de ensino, a saber os documentos verificados são Lei de Diretrizes e Base (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) esta última foi utilizada na formulação de algumas perguntas do questionário. A pesquisa verifica através do conteúdo, coordenadas geográficas, as ausências e permanências presentes nos planejamentos dos professores para esta etapa do ensino de Geografia.

Espera-se ao final compreender como o professor de Geografia seleciona os conteúdos escolhidas para serem ensinados em sala de aula com as turmas do sexto ano e por que o fazem desta maneira.

Palavras-chave: Geografia Escolar, Currículo de Geografia, Coordenadas Geográficas, BNCC, Ensino Fundamental II, Ebook

1 INTRODUÇÃO

A Geografia Escolar, por meio dos conteúdos curriculares, tendo como base os conceitos fundantes do pensamento geográfico, a dizer: paisagem, lugar, território e região, e outros, busca permitir ao estudante entender e compreender o espaço por ele vivido, desta maneira, ajuda-o a significar suas ações pelo desenvolvimento de um raciocínio e um olhar geográfico.

Dentro desta perspectiva, o projeto desta pesquisa, propõe uma breve investigação da história do currículo da Geografia Escolar no Brasil. Tendo em mente que a seleção de um currículo articulado com as demandas atuais da sociedade, tem grande potencial de desenvolvimento do aluno, de modo a torna-se um cidadão mais crítico perante a sociedade.

Diante deste exposto, o professor adquire um papel vital neste processo, pois a ele cabe a seleção e escolha de um currículo adequado a idade do aluno e que desenvolva nele os princípios e conceitos da Geografia.

Cabe destacar que tal autonomia por parte dos professores é limitada e amparada por documentos oficiais e norteadores. Entretanto, estão efetivamente produzindo o efeito desejado? O que determina a escolha dos conteúdos ensinados na Geografia? Estas perguntas serão contempladas na pesquisa proposta.

2 TEMA E DELIMITAÇÃO

A pesquisa está voltada à investigação do processo histórico de formação do currículo da geografia escolar brasileira e sua intencionalidade na formação do aluno.

Utilizando os documentos que norteiam a elaboração do currículo oficial nas instituições de ensino, verifica-se o currículo selecionado e ensinados aos alunos de geografia do 6º ano. Desta maneira observa se o que ele está elaborado está realmente de acordo com os princípios e conceitos estruturantes da geografia presentes em tais documentos. Para isso, o conteúdo curricular em análise será o ensino das coordenadas geográficas.

A pesquisa é direcionada aos professores da rede municipal e estadual do município de Sombrio - Santa Catarina, que estejam atuando nas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental II - Séries Finais durante o ano de 2023.

Pretende-se verificar se o ensino de Geografia, através do conteúdo das coordenadas geográficas, está presente no planejamento anual do professor e quais motivos e critérios adotados por ele mantêm este conteúdo no currículo de geografia.

3 PROBLEMA

Diante da publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), versão final de 2018, muitos currículos oficiais foram atualizados pelas redes de ensino estaduais e municipais, entretanto, o professor de geografia precisa eleger e ordenar os conteúdos que serão ensinados durante o ano letivo (Brasil, 2018).

A BNCC traz habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos, mas não traz os conteúdos propriamente ditos, que devem ser aplicados em sala de aula. Ela direciona para processos pedagógicos específicos, mas não orienta acerca de quais critérios e conteúdos devem ser tomados para que se alcance os propósitos almejados. Esta condição dá margem para que professores de Geografia optem pelo uso de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas para alunos no sexto ano. Quais são as razões e quais são os critérios que levam os professores do sexto ano ensinarem as coordenadas geográficas?

De acordo com Castellar (2011), o pensamento geográfico do aluno desenvolve-se quando os conhecimentos da cartografia são apropriados pelo aluno, pois este conhecimento desperta o raciocínio dedutivo, especialmente em crianças e adolescentes cujas tecnologias cartográficas estão presentes desde o seu nascimento através da exposição a aplicativos e outros dispositivos eletrônicos.

Levando em conta o exposto acima, surge a seguinte pergunta:

“Quais são os motivos dos professores de geografia para incluir o ensino de coordenadas geográficas no currículo dos alunos do sexto ano, mesmo quando os novos documentos que norteiam a elaboração dos currículos escolares não indicam a sua obrigatoriedade?”

Nesta pesquisa proponho identificar os critérios que o professor de Geografia utiliza ao selecionar, ordenar e elencar os conteúdos que são estudados durante o sexto ano letivo do Ensino Fundamental II Séries Finais.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Identificar os critérios e as razões que levam o conjunto de professores de Geografia a optar pelo ensino das coordenadas geográficas como meio para a construção das competências e habilidades exigidas aos estudantes do sexto ano.

4.2 Objetivos específicos

1. Relacionar o processo histórico dos discursos da geografia escolar e sua relação com a formulação do currículo oficial brasileiro.
2. Verificar com os professores que atuam em sala de aula com turmas do sexto ano, através da aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas para descobrir quais são as razões e critérios que os levam a optar pelo ensino das coordenadas geográficas nesta etapa do ensino.
3. Compreender quais são as limitações que o professor de Geografia atualmente encontra, pós implementação da BNCC, no momento da seleção do currículo a ser administrado em sala de aula.
4. Compreender como o professor relaciona o currículo que contém latitudes, longitudes e coordenadas geográficas com as orientações da BNCC.
5. Verificar as permanências e as justificativas dadas pelos professores em manter o ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II Séries Finais.
6. Elaborar um E-book como produto educacional com reflexões e sugestões, dialogando com as orientações propostas na BNCC para a Geografia do sexto ano e com as reflexões da bibliografia voltadas para a problemática do currículo escolar de Geografia.

5 JUSTIFICATIVA

O currículo da Geografia Escolar brasileira passou por diversas atualizações no século XX, (Tonini, 2003), entretanto no Brasil, sempre existiu a construção de um discurso que orientou a construção do currículo pensado em um modelo de educação para o aluno que atenderia aos interesses e anseios de uma elite governante:

“Esse regime de verdades atua como regulador para os destinos dos povos, pois somente aqueles que habitam certos territórios, cujos atributos são considerados como condições para serem categorizados com estas ou aquelas características, com estes ou aqueles destinos poderiam ser considerados superiores. São estratégias agenciadas para autorizar um discurso que justifique o domínio uns dos outros.” (Tonini, 2003, p.37).

A Geografia Escolar como componente curricular, segundo Moreira (1999), consiste em um poderoso instrumento de desenvolvimento do aluno, pois busca desenvolver através de seus princípios, conceitos e instrumentos de análise, uma forma de pensamento construído a partir do raciocínio geográfico.

O professor anualmente tem como atribuição de suas funções o planejamento e a seleção dos conteúdos e objetos de conhecimentos, à partir do currículo oficial da instituição ou rede de ensino que faz parte, formulando os documentos que irão nortear a sua prática pedagógica e ser trabalhados em sala de aula, conforme nos expressa a Lei de Diretrizes e Base (LDB) de 1994 e revisada em 2018: “elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino” (Brasil, 2018, p.14).

É sobre este momento, a seleção dos conteúdos, que esta pesquisa propõe analisar e apresentar os critérios utilizados por parte dos professores de geografia, na seleção e elaboração do currículo escolar. A pesquisa busca identificar como o professor de Geografia pensa o currículo a ser ensinado para transpor o conhecimento geográfico a seus alunos. De acordo com Chevallard (1997), a transposição didática ocorre quando:

Um conteúdo de saber que foi designado como saber ensinar sofre desde então, um conjunto de transformações adaptativas que o tornarão apto a ocupar um lugar entre os objetos ensino. O "trabalho" que se transforma de objeto de conhecimento para ensinar em objeto de ensino, é chamada de transposição didática (Chevallard, 1997 p.45, tradução nossa).

Ainda nesta pesquisa, procura-se compreender quais são as limitações que o professor de Geografia atualmente encontra, pós implementação da BNCC, no momento da seleção do currículo a ser administrado em sala de aula.

Neste momento passa a ser importante a seguinte reflexão quanto ao papel docente, segundo Gallo (2002) o professor pode assumir alguns papéis, o autor descreve o ato do professor comparando-o com um profeta:

Se deslocarmos tal idéia para o campo da educação, não fica difícil falarmos num professor-profeta, que do alto de sua sabedoria diz aos outros o que deve ser feito (Gallo, 2002, p.169).

Este professor profeta, muitas vezes altivo, dono de uma verdade inquestionável, transmissor de conhecimentos consolidados e reproduzidor dos conteúdos dos livros didáticos, pode ser encontrado em muitas salas de aulas ainda nos nossos dias

Entretanto, Gallo (2002) também faz uma reflexão quanto a outro papel que pode ser assumido pelo docente, o qual ele chama de professor militante:

O professor militante seria aquele que, vivendo com os alunos o nível de miséria que esses alunos vivem, poderia, de dentro desse nível de miséria, de dentro dessas possibilidades, buscar construir coletivamente. Essa é a chave da ação do militante. Sempre uma construção coletiva. Talvez o profeta seja mais aquele que anuncia do ponto de vista individual. Mas o militante tem sempre uma ação coletiva; a ação do militante nunca é uma ação isolada (Gallo, 2002, p.170).

É neste sentido que o questionário busca identificar também, se o papel docente tem se aproximado de qual das duas descrições ou atuação.

E finalmente, a pesquisa propõe uma reflexão sobre as permanências e ausências curriculares e a importância do papel do professor no processo de elaboração de um conhecimento poderoso, de acordo com Young (2007), da Geografia Escolar.

6 MARCO TEÓRICO

6.1 O currículo da Geografia Escolar

O currículo da geografia escolar é apresentado em diversas etapas no decorrer dos séculos, XIX e XX . Segundo Tonini (2003), o discurso da geografia escolar, foi primeiramente instaurado como descritor da paisagem e estabelecem as relações do homem com o meio natural, apresentadas principalmente nas obras de Humboldt e Ritter, pais da Geografia Escolar:

Esse foi o primeiro discurso inscrito na Geografia Escolar, o qual está registrado nas pesquisas de Humboldt e Ritter, considerados responsáveis pelo *status* alcançado pela Geografia no currículo escolar. Os primeiros passos para a sistematização do pensamento geográfico foram dados com os estudos desses dois autores (Tonini, 2003 p.40).

A Geografia entretanto vai além da visão descritiva da paisagem de Humboldt e Ritter, conforme a autora cita e nos apresenta, e passou por períodos de estudos focados no determinismo apresentado pelo pensamento alemão, exposta por autores como Friedrich Ratzel e a sua visão de espaço vital, chegando ao possibilismo da escola francesa defendida por Paul Vidal de La Blache de uma vertente mais liberal, a este período da Geografia moderna convencionou-se chamar de “Geografia tradicional”. Esta visão está de acordo com De Almeida e Vieira (2018) que nos faz refletir sobre o ensino de Geografia as proposições sobre o currículo quando nos diz:

As correntes (ou escolas deterministas e possibilistas dominaram o cenário geográfico ao longo do século XIX, estendendo-se até as primeiras décadas do século XX. Apesar de algumas diferenças no campo epistemológico, elas costumam ser arroladas no que convencionou-se denominar de “Geografia tradicional”. Enquanto a primeira, amplamente difundida no meio acadêmico alemão, analisava o ser humano como produto do meio natural, os possibilistas, enquanto corrente dominante do meio acadêmico francês, atribuíam ao ser humano a capacidade de inferir no meio ambiente. (De Almeida e Vieira, 2018, p. 255).

Mas, com as mudanças no mundo após a Segunda Guerra Mundial, a Geografia Escolar vai se modificar, buscar entender e explicar a dualidade entre as sociedades capitalistas e socialistas.

Seguindo uma corrente racional a Geografia modifica o seu discurso e altera o currículo, introduzindo métodos matemáticos, estatísticas, gráficos, tecnologias

informativas e passa a ter um papel mais analítico sob o espaço geográfico e os fenômenos que o cercam. Este momento para Tonini (2003), também é chamado de “Nova Geografia” e nos explica:

Estavam centradas na busca do desenvolvimento de técnicas; na sofisticação linguísticas; representadas por um maior rigor científico em suas análises; no desenvolvimento de teorias que levassem para a generalização e na utilização de métodos estatísticos e matemáticos para explicar a realidade existente (Tonini, 2003, p.59).

Em contrapartida, no Brasil com as mudanças que ocorreram nas décadas de 1950 e 1960, ganha força a partir da década de 1970 o movimento da “Geografia crítica”, Vasconcelos Filho (2021) nos apresenta esta mudança da seguinte maneira: “Saímos de uma geografia mnemônica para uma geografia que despertava reflexões e questionamentos sobre as diferentes formas de produzir, usar e morar na cidade e também no campo”. Dialogando com esta mudança Vesentini (1989, p. 36) explana sobre a Geografia crítica, “o espaço geográfico como espaço social, construído, pleno de lutas e conflitos sociais (...), estudando a natureza enquanto recurso apropriado pelos homens e enquanto uma dimensão da história e da política”. Estas mudanças de percepção do espaço geográfico modificam o discurso da Geografia e passam a reverberar e permear a Geografia Escolar, seja pela gradativa mudança no currículo ou seja conteúdos que são inseridos nos livros didáticos.

Ao falar sobre as mudanças do discurso da Geografia, Tonini (2003), avança na linha temporal e nos apresenta que: “nos últimos anos o discurso geográfico vem sendo elaborado por perspectivas que privilegiam a influência humanística”, trata-se portanto da corrente denominada “Geografia cultural” sendo este, também, produto da forte globalização que se segue ao fim da década de 1990 até os dias atuais.

Desta forma podemos concluir, apoiado em Goodson (1997) que também nos apresenta a construção social do currículo e que este apresenta padrões de estabilidade, nos diz que ao analisarmos as mudanças curriculares precisamos respeitar os devidos contextos históricos.

Essencialmente, aquilo que é necessário para compreender a estabilidade e mudança curriculares são formas de análise que procuram examinar os assuntos internos em paralelo com as relações externas, como um modo de

desenvolver pontos de vista sobre a mudança organizacional e sobre as mudanças em categorias institucionais mais amplas. (Goodson, 1997 p.30).

As mudanças no discurso geográfico produziram mudanças na Geografia Escolar, e estas mudanças produziram alterações no que era ensinado e como era ensinado nas escolas, embora de forma lenta e gradual e portanto, este movimento de mudanças está presente no currículo escolar da Geografia.

6.2 Documentos oficiais norteadores do currículo de Geografia, da Constituição Federal de 1988 até a BNCC

No Brasil uma data que torna-se um marco contemporâneo dos conteúdos curriculares escolares é o dia 05 de outubro de 1988, nesta data foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, também conhecida como “Constituição Cidadã”. Em seu artigo 210, ela nos diz: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” (Brasil, 1988).

A “Constituição Cidadã” de 1988, apresentou um caminho que futuramente se consolidou em uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), porém foram necessários outras etapas até a sua elaboração conforme no aponta Dos Santos *et al* (2021), “Passados alguns anos desde a promulgação da Constituição de 1988, em 20 de dezembro de 1996 é aprovada a LDB, Lei nº 9.394/96, considerada a legislação central da educação brasileira.” Em seu artigo nº 26, esta lei já apontava a necessidade de uma base nacional curricular para o Brasil:

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (Brasil, 2018, p.19).

Diante desta construção histórica recente, o currículo brasileiro foi adequando-se às novas exigências legais, sobretudo a partir de 1998 foram apresentados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental II ou terceiro e quarto ciclo, como eram chamados à época. Foi através da validação deste

documento que a Geografia Escolar passa a oficializar um currículo que valoriza a construção cultural na perspectiva regional, partindo do lugar que o aluno está inserido:

Vale destacar que uma das grandes contribuições dadas pelas novas correntes fenomenológicas da Geografia foi a de buscar explicar e compreender o espaço geográfico não somente como produto de forças econômicas ou de formas de adaptações entre o homem e a natureza, mas também dos fatores culturais (Brasil, 1998, p. 60).

Segundo (Aresi, 2018), para a Geografia Escolar os PCN trazem para o currículo o espaço geográfico como objeto principal de estudo:

Na geografia, os PCN trazem a necessidade de estudar o espaço geográfico como objeto principal de estudo da disciplina, porém, não somente ele, devendo contemplar também as categorias de análise como a paisagem, o território e o lugar. Esta abordagem deve iniciar no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, ganhando grau de complexidade ao longo dos demais (Aresi, 2018).

Podemos a partir deste marco, ou seja a publicação dos PCN, atualizar o conceito de currículo, que adotamos nesta pesquisa.

De acordo com Moreira e Silva (1994), a concepção de currículo é ampla e modifica-se com o tempo, nesse sentido os autores nos ajudam a refletir sobre a uma concepção mais atual de currículo como sendo:

“...conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais. O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do (a) estudante (p. 27). Currículo refere-se, portanto, à criação, recriação, contestação e transgressão” (Moreira e Silva, 1994).

Durante o processo de elaboração dos PCN articulou-se as também as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a educação brasileira, “As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio” (Brasil, 2013, p.8).

Entretanto, Dos Santos *et al* (2021), faz uma reflexão que foi a partir da primeira versão da BNCC em 2015, e das posteriores versões que se seguiram em 2016, 2017 e com a sua versão final em 2018, que a proposta curricular nacional pôde iniciar o

processo de unificação do currículo em todo o território nacional para Ensino Fundamental, assumindo o protagonismo na orientação e organização dos currículos em todas as redes de ensino no Brasil. Segundo a própria BNCC a sua função em relação aos currículos é orientada para:

Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. (Brasil, 2018, p.16)

Portanto, atualmente os professores de Geografia têm este documento como importante ferramenta de seleção e orientação dos conteúdos curriculares que serão trabalhados durante a etapa do Ensino Fundamental que o aluno está inserido e norteiam muitas vezes o seu planejamento pedagógico.

6.3 O ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas

A Geografia é o campo de estudos que busca a compreensão dos fenômenos naturais e a inter-relação do ser humano com os mesmos. Dentro desta concepção a Geografia busca se instrumentalizar de conceitos estruturantes que ajudam a entender esses fenômenos naturais.

A cartografia já apresenta desde as mais antigas contribuições dadas pelos povos primitivos com seus desenhos rupestres e de mapas feitos em argila ou de outros materiais que tinham a disposição há sua época, neste sentido Rizzatti, Becker e Cassol (2022) contribuem com uma breve, porém detalhada, descrição destas contribuições, os autores nos dizem:

Os “produtos cartográficos” dos povos primitivos são bastante rudimentares no sentido de matéria-prima disponível para a criação, como galhos, folhas e placas de argila ou barro. Sem dúvida, os mapas antigos podem ser considerados os primórdios da Cartografia que conhecemos hoje. Rizzatti, Becker, Cassol (2022).

Já na Idade Antiga, certamente as contribuições dos gregos também contribuem fortemente para o desenvolvimento da cartografia. Neste sentido, Rizzatti, Becker e Cassol (2022) descrevem como gregos importantes como, Pitágoras de Samos (540 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.), Eratóstenes de Cirene (276-196 a.C.), Posidônio (135-51 a.C.) e Cláudio Ptolomeu (90 a 168 d.C.) contribuem para o estabelecimentos de técnicas e ferramentas instrumentais que levaram a importantes produções cartográficas em forma de cálculos matemáticos, produção de mapas e projeções cartográficas.

Os autores descrevem que já na Idade Média, que com a queda do Império Romano Ocidental pelos povos germânicos, a igreja assume um papel importante “o conhecimento cartográfico e geográfico existente, principalmente o grego, foi deixado de lado durante a Alta Idade Média, sobretudo pelo controle da Igreja Católica”. Neste sentido os autores colaboram:

Percebe-se, então, que a Cartografia, no mundo Ocidental, entrou em uma fase de estagnação, em que todos os conhecimentos realizados anteriormente foram substituídos por uma representação simbólica da Terra, com caráter religioso (IBGE, 2018). Por outro lado, o mundo não é totalmente cristão. Enquanto as restrições eram impostas pela Igreja, ao mundo cristão, o conhecimento cartográfico se desenvolvia em outros lugares, principalmente com os árabes, com sua religião, o islamismo, pois eram um povo que se deslocava muito, sobretudo pelo número de territórios conquistados ao norte do continente africano e no Oriente Médio Rizzatti, Becker, Cassol (2022).

Portanto, a partir do desenvolvimento de técnicas e instrumentos nos mundos árabes, chinês e africanos que a produção cartográfica vai assumindo outros olhares a partir da visão de quem o produzia. As latitudes e longitudes não reconheciam uma padronização ou uma relação normativa estabelecida entre os diversos produtos cartográficos elaborados na Idade Média.

Rizzatti, Becker e Cassol nos ajudam entender esta transição:

No fim da Idade Média, com a difusão da bússola no continente europeu, aliada a um novo tipo de mapa, muito mais exato se comparado aos mapas T/O, surgem os portulanos. Segundo Menezes e Fernandes (2013, p. 30), as Cartas Portulanas ilustram “[...] a posição dos portos de diferentes países, bem como indicação de norte e sul, ilustrada pela rosa dos ventos, e voltadas

para a navegação e o comércio”. Sua característica principal era apresentar o azimute a partir de determinados portos, além de apresentar, detalhadamente, o contorno litorâneo dos países, identificados com nome das localidades (Rizzatti, Becker, Cassol, 2022).

É dentro desta concepção que outro autor, Junqueira (2012), nos ajuda a entender como as latitudes e as longitudes se tornaram um importante instrumento cartográfico de orientação e navegação ainda no séc. XIV com o período das Grandes Navegações e posteriormente com a disputa para o domínio naval dos mares e oceanos do planeta. Já no século XVIII vários países buscavam desenvolver um conhecimento náutico mais preciso, Junqueira nos relata:

[...] entre 1750 e 1850 Inglaterra, França, Espanha e Rússia lançaram ao mar expedições de circunavegação (Vichnevetsky, 2001; Richardson, 2001; Baeza, Leiva, 2004). Assim como a norte-americana, eram, em geral, realizadas pelas Marinhas de Guerra (normalmente em navios de guerra reformados para tarefas em tempos de paz) e com o objetivo primordial de realizar mapeamento náutico.

Entretanto as latitudes já eram de conhecimento e domínio pois já estavam estabelecidas, Junqueira (2012, p.34) revisita este fato histórico, “[...] havia consenso entre os navegadores ocidentais acerca das latitudes, que eram já convenções compartilhadas por militares, cientistas e navegadores das diversas nações” entretanto o problema maior era determinar um sistema único das longitudes, haja visto que ingleses, franceses e outros, tinham referenciais diferentes para o marco zero da longitudes, o que criavam divergência nas cartas náuticas.

Desde o século XVII várias nações investiram na construção de observatórios astronômicos, contrataram astrônomos e criaram organismos especializados. Entre outros fins, eram pressionados pela urgência em precisar a longitude. Destacavam-se nessas tarefas as potências marítimas da época, Inglaterra e França. Esta instituiu o *Observatoire de Paris* em 1669 e aquela, o *Royal Observatory of Greenwich* em 1675. Outros países, no entanto, não ficaram atrás: a Espanha inaugurou o *Real Observatório Astronômico de Madrid* em 1790; em Portugal, a Academia Real das Ciências instituiu o Observatório Astronômico de Lisboa em 1787, e o observatório exclusivo da Marinha entrou em funcionamento em 1798. (Junqueira, 2012, p.34).

No Brasil, a chegada da família imperial em 1808, conforme nos esclarece Archela, (2008), vai impulsionar o desenvolvimento cartográfico e estabelecer as diretrizes de ajustes das longitudes no país com as produções de carta e mapas cartográficos ajustados aos interesses do Império Português e posteriormente aos

interesses do Império Brasileiro, chegando ao período Republicano e até os nossos dias, destacam-se nesse processo:

Destacaram-se no período a criação da Comissão do Império do Brasil, primeira organização oficial de cartografia no Brasil (1825); Comissão da Carta Geral do Império (1830-1878); Repartição Hidrográfica do Ministério da Marinha, atual Diretoria Hidrográfica de Navegação – DHN (1876); Imperial Comissão Geológica (1874) e a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (1886); todas, criadas com o intuito de subsidiar o mapeamento do território brasileiro. Dos trabalhos dessas instituições ressaltam-se o método telegráfico para determinar diferenças de longitude, o levantamento de itinerários e de posições geográficas, levantamentos com operações de triangulação, e a publicação de documentos cartográficos gravados em pedra e em zinco (Archela, 2008, p. 215).

Entretanto, somente em 1884, com a *International Meridian Conference*, na cidade de Washington no Estados Unidos que padronizou-se o marco zero das longitudes:

Só com a instituição do meridiano zero foi possível desenhar a grade de linhas conhecidas como meridianos (longitude) e paralelos (latitude) do planeta, referências até os dias atuais. Acertou-se que o meridiano de Greenwich dividiria o Globo entre leste e oeste, entre Ocidente e Oriente (Junqueira, 2012, p. 39).

Estas convenções possibilitaram desenvolver com precisão a partir dos paralelos, também chamadas de latitudes, e dos meridianos, também chamados de longitudes, um sistema de coordenadas geográficas, onde se estabeleceu a Linha do Equador e o Meridiano de Greenwich como ponto zero das coordenadas geográficas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assim define as coordenadas geográficas: “ A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela inserção de um meridiano e um paralelo.” (IBGE, 2023).

Tendo em vista, que a cartografia está inserida dentro da Geografia Escolar Tradicional, podemos concluir que mesmo o Brasil sendo contrário a Meridiano de Greenwich como marco zero referencial, Luz e Vergara (2015), nos trazem luz sobre a sua definitiva adoção a partir da implementação da Lei n. 2.784 de 1913, que estabeleceu a hora legal brasileira em sincronismo com o Meridiano de Greenwich, os autores citam:

Em 18 de junho de 1913 foi aprovada, portanto, a lei n° 2.784 que estabeleceu a Hora Legal Brasileira. A lei significava a adoção oficial do meridiano de Greenwich como o meridiano longitudinal de referência, em concordância

com o sistema universal da hora aprovado em 1884 (Luz e Vergara, 2015. p.8).

Ao reconhecer a longitude referencial do Meridiano de Greenwich como meridiano zero grau, o Brasil portanto alinha-se às demais nações mundiais e pôde implementar o ensino das latitudes, longitudes e das coordenadas geográficas como conhecemos hoje, seguindo assim, este conteúdo como tradicional da Geografia Física, além de estar fortemente presente na cartografia conforme anteriormente já exposto.

Podemos, a partir daqui, relacionar o que Goodson, (1997) nos apresenta para ajudar a interpretar as permanências curriculares em torno de uma tradição “o currículo escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica legitimadora das práticas escolares”, dentro desta perspectiva Tonini (2003) nos relaciona a Geografia brasileira já na primeira metade do século XX como, absorvendo muito do pensamento possibilista da Geografia francesa, “nos livros didáticos percebe-se o possibilismo geográfico nos capítulos que trabalham com a regionalização”, a autora continua complementando seu relato logo mais adiante:

As regiões geográficas, então, passam a ser estudadas por uma estrutura de análise que permitia elaborar o suposto rigor metodológico: aspecto físico (limites, relevo, clima, hidrografia, vegetação e reino animal), aspectos humanos (religião, raça, língua, composição e distribuição populacional) e aspectos econômicos (agricultura, indústria e comércio). O somatório dessas interações resultaria em arranjos com características homogêneas que, conjuntamente, forneceriam a unidade regional (Tonini, 2003. p.55).

Novamente observamos a Geografia utilizando-se dentre outras ferramentas de ensino o uso da cartografia, e portanto, relaciona-se também com as latitudes, longitudes e coordenadas geográficas para transpor aos alunos os princípios da Geografia como a localização, extensão e distribuição. Notamos também que a Geografia relaciona-se diretamente com outro conceito estruturante tradicional, a saber, o conceito de região e o processo de regionalização.

Para finalizar podemos citar diretamente a BNCC (2018) que apresenta a contribuição da Geografia para o desenvolvimento dos alunos:

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a apropriação de conceitos para o domínio do

conhecimento fatural (com destaque para os acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para o exercício da cidadania (Brasil, 2018. p. 360).

Dessa forma, a BNCC (2018) complementa que espera-se que o ensino de Geografia conduza o aluno ao “desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e as profundas alterações ocorridas no tempo social”. Esta compreensão da transformação do meio e pela produção do espaço geográfico é o que dará um significado mais profundo ao aluno acerca das ações humanas no planeta. Em que medida tais conteúdos podem auxiliar o professor a ensinar a relação entre os princípios de localização, extensão e distribuição e o Planeta Terra?

7 METODOLOGIA

7.1 Área de estudo

A área de abrangência da pesquisa, é a cidade de Sombrio, Santa Catarina, e o público alvo da pesquisa são os professores de Geografia atuantes com turmas do sexto ano do Ensino Fundamental, para tal foram selecionadas dez escolas (Esc.) do município, sendo elas:

Quatro escolas da rede estadual: (Esc.1) E.E.B. Protásio Joaquim da Cunha, (Esc.2) E.E.B. Governador Irineu Bornhausen, (Esc.3) E.E.B. Catulo da Paixão Cearense e a (Esc.4) E.E.B. Normélio Cunha.

Cinco escolas da rede municipal: (Esc.5) E.E.B.M. Professora Nair Alves Bratti, (Esc.6) E.E.B.M. Alda Santos de Vargas, (Esc.7) E.E.B.M Nilza Matos Pereira, (Esc.8) E.E.B.M Antônio Stuart, (Esc.9) E.E.B.M Juvenil da Cunha Colares.

Uma escola da rede particular de ensino: (Esc.10) Escola Geração Ativa.

Segue abaixo um mapa com a localização das escolas selecionadas para a aplicação da pesquisa no município de Sombrio, Santa Catarina:

Figura 1 - Mapa das escolas de pesquisa. Fonte: Elaboração autor, realizado com auxílio do aplicativo Google Earth.

Disponível em: <https://earth.google.com/web/@-29.10440097,-49.65916138,13.19687282a,10964.94103195d,30.0000002y,0h,0t,0r/data=OgMKATA> acesso em 05 de nov de 2023.

7.2 Pesquisa Exploratória

A pesquisa aborda como o professor relaciona o currículo da Geografia escolar com a BNCC, portanto, durante a entrevista com os professores verifica-se a permanência e as suas justificativas em manter o ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II - séries finais.

Esta pesquisa se apresenta com caráter exploratório, pois objetiva aprimorar e contribuir com a discussão sobre a seleção e elaboração do currículo e papel do professor como agente inserido neste processo, além de verificar as intuições apresentadas no problema. Acerca de pesquisas assim concebidas, Gil (1991) contribui com a seguinte reflexão:

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a tomá-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado (Gil, 1991, p.45).

7.3 Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa-Ação

Esta pesquisa utiliza-se dos procedimentos técnicos da pesquisa a partir das pesquisas bibliográficas, pois para Gil (1991), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais já elaborados, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Neste mesmo esforço, esta pesquisa também pode ser classificada como uma da pesquisa ação, pois o pesquisador também busca realizar um levantamento de dados para serem analisados dentro de sua própria pesquisa:

(...) um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (Thiollent, 1985, p.14)

Utiliza-se como recurso de análise, o software *ATLAS.ti* na sua versão gratuita e na versão licenciada, além do processo de seleção manual das informações, para auxiliar na organização, codificação e categorização da pesquisa.

A primeira etapa da pesquisa é a revisão bibliográfica sobre o processo histórico do currículo oficial no Brasil. Buscando compreender a influência dos

documentos oficiais no currículo escolar brasileiro, bem como os fatores, muitas vezes não claramente declarados, que influenciam o currículo oficial.

A pesquisa bibliográfica apresentada, busca uma reflexão do discurso geográfico (Tonini, 2003; Goodson, 1997) e relacioná-lo com os documentos oficiais mais recentes que norteiam a elaboração do currículo da Geografia (LDB, PCN, DCN e a BNCC). Ainda segundo Fonseca (2002):

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (Fonseca, 2002, p. 32).

Durante esta evolução, a pesquisa verifica o papel do professor como instrumento de transposição didática do conhecimento para o discente (Chevallard, 1997), entretanto é crescente a compreensão de que o professor deve ter um papel ativo e vital na modificação e elaboração de um currículo atual, gerando significados que atendam os anseios dos alunos e os prepare para transformar a sociedade de maneira mais justa e igualitária.

8 FERRAMENTAS E TÉCNICAS EMPREGADAS

8.1 Questionário

A segunda etapa da pesquisa é a fase exploratória na qual os dados serão coletados através da aplicação de um questionário e analisados de forma qualitativa.

Pretende-se com a aplicação do questionário, entender os critérios e a forma de selecionar os conteúdos do currículo da Geografia Escolar por parte dos professores de Geografia na rede estadual, municipal e particular .

Segue no Anexo I, o modelo do questionário a ser aplicado, cabe aqui salientar que em algumas perguntas do questionário encontrará observações que as relacionam com os objetivos específicos desta pesquisa.

8.2 Análise dos dados através da pesquisa qualitativa de Bardin (1997)

Após a coleta de dados junto aos professores das redes estadual, municipal e particular da cidade de Sombrio - SC mediante o questionário, utiliza-se a abordagem da análise de dados da pesquisa qualitativa de Bardin (1997), que divide-se em algumas etapas conforme nos apresenta a figura abaixo:

Figura 2 - Fases da análise do conteúdo. Fonte: Bardin 2009.

Para uma melhor compreensão do método de análise de Bardin (1997) nos dá uma breve definição do mesmo:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 1997. p.42)

No método de análise de conteúdo de Bardin, a primeira etapa é a da organização dos conteúdos coletados. Utiliza-se para tal a **pré análise** do material coletado com a pesquisa. Na sequência realiza a exploração do material, com repetidas leituras do questionário e das respostas obtidas pelos professores

entrevistados, é neste momento que se obtém um panorama geral das diversas ideias apresentadas.

A segunda etapa do método de Bardin (1997) é a **codificação** da pesquisa qualitativa, para esta pesquisa são elaboradas as unidades de registro onde verbos importantes são selecionados por categorias de análise.

Também são selecionadas temáticas por meio de palavras ou expressões específicas, como: currículo, latitudes, longitudes e coordenadas geográficas; BNCC; ensino; e outras, para formarem categorias de análise.

Segue abaixo um exemplo de unidade de registro manual utilizado:

Objeto de análise	Verbo: (Ensinar) n. de ocorrência	Termo: (BNCC) n. de ocorrência	Temática: (Currículo) n. de ocorrência	Temática: (Coordenadas Geográficas) n. de ocorrência
Pergunta n. 07	0	0	0	0
Pergunta n. 08	2	0	2	0
Pergunta n. 11	1	1	5	6

Quadro 1- Objetos de análise. Fonte: Autor elaborado com base em Bardin (1977, p. 56).

Ainda na etapa da codificação, formam as unidades de contexto, para que se analise através dos parágrafos ou frases, qual o sentido encontrado nestes registros selecionados nesta fase da pesquisa.

Observe um exemplo de fichamento de unidade de registro manual:

Objeto de análise	Contexto favorável do Termo (BNCC)	Contexto desfavorável ao Termo (BNCC)	Ausência do Termo (BNCC) na resposta
Pergunta n. 07-Você utiliza a BNCC na elaboração do do seu planejamento anual ou dos planos de ensino de Geografia para as turmas do 6º ano, ou utiliza outros documentos oficiais? Quais?			
Entrevistado n.01- Prof. (ESC. 03)	[...desde 2020 tenho utilizado a BNCC para o meu plano de ensino anual...]	[...mas acho que ela limita muito o que vou ensinar.]	

Entrevistado n.01- Prof(a) (Esc. 02)			nenhuma menção ao termo BNCC
Entrevistado n. 02- Prof. (Esc. 04)		[... a BNCC engessou o que devemos ensinar...].	

Quadro 2- Fichamento de unidade. Fonte: Autor elaborado com base em Bardin, 1977, p. 65 a 71.

A última etapa da análise de conteúdos de Bardin utilizados nesta pesquisa é a **categorização e classificação**. Segundo Bardin, é neste momento que separam-se os dados e os agrupamos em categorias mais amplas, podendo ajustá-los de acordo com o que a pesquisa apresenta.

A interpretação dos dados, ocorre nesta etapa da pesquisa, pois se busca atribuir uma relação e significados às categorias. Através da análise de como eles estão relacionados e observa-se os padrões repetidos no discurso. As análises da profundidade e relevância das informações também devem ser observadas neste momento.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Nesta fase final do método de análise de conteúdos de Bardin(1997) chamado de **análise**, é o momento onde surge a apresentação dos resultados, pretende-se que a pesquisa traduz se apresente como os professores de geografia pensam e elaboram de fato o processo de seleção do currículo de geografia e os motivos que os levam ou não à permanência de certos conteúdos.

É importante ressaltar que durante o método de análise de conteúdos de Bardin é possível visitar as etapas adicionando ou subtraindo códigos, categorias, ou mesmo palavras e expressões, pois trata-se de um método dinâmico e sujeito a ajustes por parte do pesquisador.

Espera-se responder nesta fase da pesquisa quais são as razões e os critérios que levam o professor de Geografia a optar pelo ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas. Também, espera-se verificar que o motivo deste conteúdo permanecer no sexto ano do Ensino Fundamental II Séries Finais deve-se muito a uma tradição curricular que leva os professores muitas vezes a manter certos conteúdos mesmo que não estejam mais explicitamente relacionados como é o caso das latitudes, longitudes e coordenadas geográficas com a BNCC.

Os resultados mais relevantes da pesquisa serão apresentados posteriormente no trabalho escrito em forma de artigo científico e em capítulo do E-book como proposta do produto educacional fruto desta pesquisa de mestrado.

10 PRODUTO EDUCACIONAL: E-BOOK

A pesquisa proposta será utilizada para orientar a produção de um E-book voltado para o professor de geografia atuante nas séries finais do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano.

Colaborando com a definição de E-book Dziekaniak *et al* (2010), nos ajuda a esclarecer o que este termo traduz:

[...] assume-se a idéia do e-book como mostram Earp e Kornis (2005, p. 146): “uma grande coleção estruturada de bits, que podem ser transportados em CD-ROM ou outros meios de armazenamento ou pela rede e que se destinam a ser vistos em alguma combinação de hardware e software”, ou seja, um livro, artigo, paper, enfim, qualquer documento possível de ser transportado e visualizado através de aparelhos e/ou softwares aptos à finalidade da leitura (Dziekaniak *et al*, 2010. p.85).

Dentro desta concepção acima descrita, este E-book, será de minha autoria e, portanto, partindo da análise da aplicação do questionário com os professores que atuam junto às turmas do sexto ano do Ensino Fundamental II Séries Finais, procurará

estabelecer uma relação dos princípios estruturantes e os conceitos da Geografia Escolar, de forma a se alinhar com a proposta do desenvolvimento do pensamento e do raciocínio geográfico.

Dentro deste alinhamento, buscaremos relacionar alguns pontos da BNCC com possibilidades de articulação dos objetos do conhecimento, com formas de o professor instrumentalizar seus planejamentos e planos de aula com perspectivas de ensino atuais dentro das propostas de uso de metodologias ativas, uso de tecnologias da informação e computação, práticas de saída de campo, utilização de tecnologias para a gamificação ligadas ou desligadas da internet, relacionar e dar significados ao conteúdo dentro da realidade e perspectiva local dos alunos.

Para introduzir o conteúdo do E-book do Currículo Transformador do Professor de Geografia Escolar, segue os tópicos planejados para este manual:

- Capítulo 1- Cadê a Geografia?

Neste capítulo, é feita uma reflexão sob a perspectiva da seleção, por parte dos professores, de um currículo poderoso e transformador da Geografia, conforme nos apresenta Young (2010,); Galian e Louzano (2014), calcado na premissa de que “educação e conhecimento são inseparáveis”; e “o conhecimento especificamente o currículo não é dado, mas uma construção social”, portanto, surgem grandes possibilidades de escolhas por parte dos professores, na seleção de conteúdos relevantes à formação do aluno.

- Capítulo 2- A BNCC, possibilidades de um currículo transformador.

Partindo do entendimento que a BNCC, objetiva desenvolver competências que gerem habilidades específicas nos alunos, Costella (2011) contribui para compreendermos que:

A competência está estruturada num patamar de entendimento mais complexo que uma habilidade. Para desenvolver competências os alunos precisam articular suas habilidades, ou seja, pequenas competências, que serão exigidas em situações alheias àquelas aprendidas num determinado momento da cognição.” (Costella, 2011, p. 238)

Este capítulo apresenta uma leitura sob a perspectiva de Moreira e Silva (1994), onde o “Currículo refere-se, portanto, a criação, recriação, contestação e transgressão”, no sentido que a BNCC norteia a elaboração do currículo mas não

Levantamento bibliográfico primeira 1° fase para o projeto e segunda fase para a dissertação		06/23 até 01/24									
Elaboração do projeto			07- 08/23								
Qualificação				08/23							
Coleta/Construção de dados					01- 02/24						
Análise dos dados/produto						02-03 /24					
Organização do roteiro/partes/produto							03- 04/24				
Redação do trabalho								03- 04/24			
Revisão e redação final									05- 06/24		
Entrega do trabalho final										06/24	
Defesa da pesquisa/banca											08/24

Quadro 3- Cronograma. Fonte: Autor.

Orçamento Financeiro da pesquisa

Identificação do Orçamento	Tipo	Valor em Reais (R\$)
Software	Custeio	250,00
Despesas com deslocamento e transporte	Custeio	300,00
Despesas com alimentação	Custeio	500,00
Total previsto		1050,00

Quadro 4- Orçamento Financeiro. Fonte: Autor

12 BIBLIOGRAFIA E FONTES DE REFERÊNCIA

ARCHELA. R. S. **Cronologia da cartografia no Brasil**. Disponível em: <http://www.uel.br/projeto/cartografia>. 2007.

ARESI, C. **A Geografia e as bases legais: PCNs, DCNs e BNCC**. *in*: Encontro estadual de geografia (EEG): “A diversidade da Geografia e a Geografia da diversidade nas primeiras décadas do século XXI”. XXXV, 2018, Erechim - RS. Anais do encontro, Erechim: Ed. Universidade da Fronteira Sul, 2018.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo (Edição revista e atualizada)**. Lisboa: Edições, v. 70, 2009.

BARDIN. L. **L´analyse de contenu**. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo. Ed. Livraria Martins Fontes. 1977.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2108.

BRASIL. Ministério da Educação. **Conselho Nacional de Educação**. Resolução nº7, 2010.

BRASIL. **[Constituição (1988)]**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Nacionais Curriculares**. Brasília, 2013. 512 p.

BRASIL. **LDB : Lei de diretrizes e bases da educação nacional**. – 2. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018. 58 p.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais : terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais / Secretaria de Educação Fundamental**. Brasília : MEC/SEF, 1998, 436 p.

CASTELLAR, S. M. A cartografia e a construção do conhecimento em contexto escolar. In: Almeida, R. D. (org). **Novos rumos da Cartografia Escolar**. São Paulo: Contexto, 2011, pp. 121- 135.

CHEVALLARD, I. **La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado**. Buenos Aires. Aique Grupo Editor, 1997.

COSTELLA, R. Z. Competências e habilidades no contexto da sala de aula: ensaiando diálogos com a teoria piagetiana. **Cadernos de Aplicação, Porto Alegre**, v. 24, n. 1, jan./jun. 2011. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/article/view/23262/18279> . Acesso em: 11 de jul 2014.

DE ALMEIDA, A. A. L; VIEIRA, M. C. L. As concepções de currículo e suas implicações no discurso geográfico. **Geografia (Londrina)**, v. 27, n. 2, p. 247-263, 2018.

DOS SANTOS, A. P. A. et al. **História da educação no Brasil: da Constituição Federativa de 1988 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Research, Society and Development, v. 10, n. 3, p. e53910313667-e53910313667, 2021.

DZIEKANIAK, G. V. *et al.* Considerações sobre o e-book: do hipertexto à preservação digital. **Biblos**, v. 24, n. 2, p. 83-100, 2010.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção; LOUZANO, Paula Baptista Jorge. Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no " conhecimento dos poderosos" à defesa do " conhecimento poderoso". **Educação e Pesquisa**, v. 40, p. 1109-1124, 2014.

GALLO, S.. Em torno de uma educação menor. **Educação & Realidade**, v. 27, n. 2, 2002.

GIL. A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3 ed. São Paulo. Ed. Atlas, 1991.

GOODSON I. F. **A construção social do currículo**. Lisboa. Ed. Educa, 1997.

JUNQUEIRA, M. A. Os objetivos da circunavegação da US Exploring Expedition (1838-1842): longitude, mapeamento náutico e instituição das coordenadas geográficas modernas. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 19, p. 27-48, 2012.

LUZ, S. A.; VERGARA, M. R. Do Congresso de Washington à adoção da Hora Legal Brasileira. Relações entre ciência, sociedade e política. **Terra Brasilis (Nova Série). Revista da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica**, n. 6, 2015.

MOREIRA, A. F. B. TADEU, T. **Currículo, cultura e sociedade**. 12 ed. São Paulo. Rd. Cortez, 2011

MOREIRA, R. **Pensar e ser em geografia: ensaios de história, epistemologia e ontologia do espaço geográfico**. São Paulo. Editora Contexto, 2011.

MOREIRA, A. F. B. e SILVA, T. T. (Orgs.). **Currículo, cultura e sociedade**. São Paulo: Cortez, 1994.

RIZZATTI, M; BECKER, E. L. S; CASSOL, R. **Breve História da Cartografia: dos povos primitivos ao Google Earth**. Pimenta Cultural, 2022.

SAVIANI, N. **Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade de conteúdo/ método no processo pedagógico**. Campinas, SP. Ed. Autores Associados Ltda, 2022.

STRAFORINI, R. Permanências e mudanças no currículo de geografia dos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, v. 6, n. 11, p. 160-184, 2016.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 1985.

TONINI, I. M. **Geografia escolar: uma história sobre os seus discursos pedagógicos**. Ijuí. Ed. Unijuí, 2003.

VASCONCELOS FILHO, J. M. de. REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA CRÍTICA NA FORMAÇÃO DO ATOR ATIVO, CONSCIENTE E CRÍTICO PARA A COMPREENSÃO DOS ESPAÇOS QUE FREQUENTAM E HABITAM. **Revista GeoSertões**, [S.l.], v. 5, n. 10, p. 40-57, mar. 2021. ISSN 2525-5703. Disponível em: <<https://cfp.revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/geosertoos/article/view/1650>>. Acesso em: 12 jul. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.56814/geosertoos.v5i10.1650>.

VESENTINI, J. W. (org). **Geografia e ensino: textos críticos**. Tradução Josette Gian. São Paulo. Ed.Papirus, 1989.

YOUNG, M. (2007). **Para que servem as escolas?**. Educação & Sociedade , 28 , 1287-1302.

YOUNG, M. O futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: o argumento radical em defesa de um currículo centrado em disciplinas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 16, n. 48, p. 609-623, 2011.

13- APÊNDICE

Anexo I - Questionário para aplicação aos professores atuantes com turma do sexto ano do Ensino Fundamental II.

Questionário para pesquisa no Mestrado em Ensino de Geografia - ProfGEO Brusque - Aluno Prof. Gustavo Ferreira da Rocha. Turma de 2022.
1- Qual é o seu nome?
2- Com qual gênero você se identifica? () Masculino () Feminino () Outro () Prefiro não dizer
3- Qual a sua formação acadêmica referente à disciplina de Geografia? () Não possuo graduação em Licenciatura de Geografia () Cursando a Licenciatura de Geografia () Graduado em Licenciatura de Geografia () Especialização relacionadas à Geografia () Mestrado () Doutorado () Pós Doutorado
4- A quanto tempo você está lecionando a disciplina de Geografia?
5- Para quais turmas do Ensino Fundamental- Séries Finais, você já lecionou? () 6º ano () 7º ano () 8º ano () 9º ano
6- Você conhece o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os conteúdos dela para o Ensino de Geografia no Ensino Fundamental II - Séries Finais? O que achou da sua versão final publicada em 2018? Observação: <i>Objetivo específico n. 3. Espera-se poder verificar através desta pergunta qual a percepção do professor em relação a este documento oficial que norteia as orientações curriculares.</i>
7- Você utiliza a BNCC na elaboração do do seu planejamento anual ou dos planos de ensino de Geografia para as turmas do 6º ano, ou utiliza outros documentos oficiais? Quais? Observação: <i>Objetivo específico n. 3. Nesta pergunta espera-se que o professor declare qual são os documentos que o ajudam na seleção de seus conteúdos a serem ensinados durante o ano. De acordo com a resposta, verificamos a centralidade da BNCC como documento norteador do currículo.</i>
8- Você pensa ser importante o papel do professor na seleção e escolha dos conteúdos curriculares de Geografia? Explique um pouco sobre isso. Observação: <i>Objetivo específico n. 6. Este é o momento de escuta das percepções pessoais de cada professor. Servirá de base para o E-book em</i>

relacionar as respostas obtidas com as reflexões do autor sobre a centralidade do papel do professor na formulação de um currículo relevante para o aluno.

9- Você considera que como professor tem autonomia para seleção dos conteúdos e elaboração do seu planejamento anual e dos seus planos de aulas? Em caso de não, explique o porquê?

Observação: *Objetivos específicos n. 2 e n.6. Nesta pergunta pretende-se verificar a autonomia que o professor tem e como ele se considera protagonista na transposição do conhecimento para o aluno.*

10- Que critérios você utiliza na seleção dos conteúdos, no currículo de Geografia, para serem ensinados do ano letivo das turmas do 6º ano?

Observação: *Objetivos específicos n.2 e n.5. Pergunta direcionada a análise das ausências e permanências de certos conteúdos da Geografia. Esta etapa almeja verificar os critérios de cada professor entrevistado.*

11- No seu planejamento anual e nos planos de ensino de Geografia para as turmas do 6º ano, você inclui os conteúdos de de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas? Por quê?

Observação: *Objetivo específico n.4. Nesta pergunta o professor explica os motivos de considerar importante ou não o ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas.*

12- Com que frequência você ensina coordenadas geográficas em suas aulas de geografia do sexto ano?

- a) Sempre
- b) Com frequência
- c) Às vezes
- d) Raramente
- e) Nunca

Observação: *Objetivos específicos n.4 e n.5. Esta pergunta pretende quantificar a permanência deste conteúdo no ensino de Geografia para turmas do 6º ano.*

13- Quais são as principais razões que levam você a ensinar coordenadas geográficas? (Pode marcar quantas achar necessário)

- a) É um conteúdo importante para entender a localização dos lugares na Terra
- b) Ajuda a desenvolver habilidades de orientação espacial nos alunos
- c) É um conteúdo cobrado em avaliações

- d) É interessante para os alunos aprenderem sobre como a localização é determinada
- e) Outro motivo (por favor, especifique)

Observação: *Objetivo específico n.5. Nesta pergunta espera-se que o professor exponha as suas justificativas para o ensino deste conteúdo.*

14- Como você avalia o nível de dificuldade das coordenadas geográficas para os alunos do sexto ano?

- a) Muito fácil
- b) Fácil
- c) Moderado
- d) Difícil
- e) Muito difícil

Observação: *Objetivos específicos n.4 e n.6. Esta pergunta quantifica o grau de dificuldade que os alunos apresentam em se apropriar deste conteúdo e novamente, espera-se trazer, a partir da reflexão da leitura do E-book, a questão da importância do papel do professor como agente ativo na elaboração de um currículo geográfico em cada etapa do desenvolvimento do aluno.*

15- Qual é o nível de interesse dos alunos em aprender coordenadas geográficas?

- a) Muito interessados
- b) Interessados
- c) Indiferentes
- d) Pouco interessados
- e) Desinteressados

Observação: *Objetivos específicos n.4 e n.6. Esta pergunta quantifica o grau de dificuldade que os alunos apresentam em se apropriar deste conteúdo. Espera-se trazer, a partir da reflexão dos autores do E-book, a questão da importância do papel do professor como agente ativo na elaboração de um currículo geográfico em cada etapa do desenvolvimento do aluno.*

16- Quais recursos você utiliza para ensinar coordenadas geográficas em suas aulas? (Pode marcar quantas achar necessário)

- a) Mapas físicos e políticos
- b) Atlas geográficos
- c) Tecnologias digitais (por exemplo, Google Maps)
- d) Exercícios práticos de orientação espacial
- e) Outros recursos (por favor, especifique) _____

f) Outras estratégias: _____

Observação: *Objetivo específico n.6. Esta pergunta nos dará um panorama geral da instrumentalização do professor ao ensino das latitudes, longitudes e coordenadas geográficas, por exemplo, acerca de quais recursos ele utiliza.*

17- Como você avalia o desempenho dos alunos em coordenadas geográficas?

- () a) Excelente
 () b) Bom
 () c) Regular
 () d) Insuficiente
 () e) Fraco

Observação: *Objetivos específicos n.4 e n.6. Esta pergunta quantifica o grau de dificuldade que os alunos apresentam em se apropriar deste conteúdo. Espera-se trazer, a partir da reflexão da leitura do E-book, a questão da importância do papel do professor como agente ativo na elaboração de um currículo geográfico em cada etapa do desenvolvimento do aluno.*

18- Você considera que o ensino de coordenadas geográficas é essencial para a formação dos alunos em geografia?

- () a) Sim, é essencial
 () b) É importante, mas não essencial
 () c) Não é tão importante assim
 () d) Não tenho certeza

Justifique a sua resposta:

Observação: *Objetivo específico n.5. Esta pergunta analisa a importância e a permanência deste conteúdo nos currículos da Geografia Escolar.*

19- Você acredita que o ensino de coordenadas geográficas pode ser aprimorado de alguma forma?

- () a) Sim, por meio de recursos mais atrativos e inovadores
 () b) Sim, por meio de atividades práticas mais desafiadoras
 () c) Não, a forma como ensino já é adequada
 () d) Não tenho certeza

Observação: *Objetivo específico n.6. Novamente espera-se poder trazer, a partir da reflexão dos autores do E-book, a questão da importância do papel do professor como agente ativo na elaboração de um currículo geográfico em cada etapa do desenvolvimento do aluno.*

20- Se você inclui o ensino de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas para alunos do 6º ano, mesmo quando a BNCC não menciona ela em nenhum lugar, por que o faz?

Observação: *Objetivo específico n.4. Esta pergunta procura verificar como o professor relaciona o ensino deste conteúdo com a BNCC.*

21- De acordo com a sua experiência em sala de aula e com as turmas que você já lecionou em que momento do ensino fundamental (6° ao 9° ano), os conteúdos, latitudes, longitudes e coordenadas geográficas, devem ser ensinados para os alunos? Em que momento? Explique um pouco sobre isso.

Observação: *Objetivo específico n.2. A pergunta pretende obter dos professores se eles indicam este conteúdo como necessário para o currículo da Geografia e em que momento o aluno deveria aprender sobre ele.*

22- Você gostaria de acrescentar algo a esta pesquisa?

Quadro 1- Questionário de aplicação. Fonte: Autor.

ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Responsável Legal - Entrevista com questionário

Prezado participante,

Eu, GUSTAVO FERREIRA DA ROCHA, pesquisador do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) - Polo Brusque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, convido você para participar de uma pesquisa que tem como título: **“Coordenadas geográficas: uma análise na perspectiva dos docentes do município de Sombrio-SC sobre o currículo da Geografia nas turmas do sexto ano do Ensino Fundamental II”**. O projeto está inserido na linha de pesquisa “Currículo e Ensino de Geografia”, com orientação do Professor Dr. Carlos Alberto Rizzi e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo central da pesquisa é identificar os critérios e as razões que levam o conjunto de professores de Geografia a optar pelo uso das coordenadas geográficas como meio para a construção das competências e habilidades exigidas aos estudantes do sexto ano. Também pretende-se elaborar um E-book como produto educacional com reflexões e sugestões, dialogando com as orientações propostas na BNCC para a Geografia do

sexto ano e com as reflexões da bibliografia voltadas para a problemática do currículo escolar de Geografia.

Antes de assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, gostaria de explicar os detalhes. O convite à sua participação ocorre devido ao fato de você como professor de Geografia, estar atuando como docente para as turmas do sexto ano do ensino fundamental, na rede municipal, estadual ou particular da cidade de Sombrio-SC. A sua participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá em responder a um questionário com perguntas abertas e fechadas em formato de escrito, ou digital, sobre o currículo da Geografia para as turmas do sexto ano do ensino fundamental. A entrevista para o preenchimento do questionário ocorrerá de maneira individual e reservada. Este questionário contará com a participação de outros colegas professores de Geografia que estejam atuando em sala de aula com as de turma do sexto ano e que aceitem participar.

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. De nenhuma maneira sofrerá penalização caso não participe, ou ocorra a desistência. Contudo, a sua participação é muito importante para a execução da pesquisa e gostaria muito de poder contar com a sua participação. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da identificação e participação.

A participação consistirá em responder às perguntas de um questionário ao pesquisador do projeto, saliento que este encontro não será gravado, com tempo previsto de duração de aproximadamente 45 minutos. Caso alguma pergunta lhe ofereça constrangimento, você tem a escolha de não responder ou de interromper a participação na respostas a este questionário sem nenhum prejuízo. Os questionários serão transcritos e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu professor orientador, sendo que ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos.

Os dados gerados durante o preenchimento do questionário serão submetidos à análise do pesquisador, com o objetivo de levantar

informações sobre o currículo da Geografia e o papel do professor na escolha dos conteúdos a serem selecionados. Também será analisado como os documentos curriculares oficiais influenciam as escolhas do professor na seleção dos conteúdos ensinados as turmas do sexto ano do ensino fundamental, tendo como fator de comparação as ausências ou permanências curriculares o ensino das coordenadas geográficas.

O(A) entrevistado não será pago(a) por sua participação nessa pesquisa, sendo que os ganhos decorrentes da mesma serão no âmbito de sua experiência de participação, buscando reconhecer a sua identificação com a instituição escolar que estuda.

A participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis ligadas às suas escolhas curriculares; prática de seleção dos conteúdos a serem ensinados aos seus alunos; tomar tempo ao participar da entrevista e responder ao questionário da pesquisa; e caso autorizada, a divulgação de conteúdos escritos em suas respostas.

Sempre que você desejar poderá solicitar acesso aos documentos da pesquisa, a esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, aos resultados, parciais ou totais, durante ou após a realização desse estudo. Desta forma, será garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos; a minimização de desconfortos; garantia da não violação e a integridade dos documentos; assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. O participante da pesquisa, não precisará responder a qualquer pergunta ou compartilhar informações, caso não deseje fazer, considere de ordem pessoal ou sinta desconforto em falar; caso venha a sentir desconforto, poderá comunicar ao pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências e será abandonado o uso de qualquer informação que seja avaliada pelo participante como imprópria. Em caso de algum dano comprovado aos participantes decorrente deste estudo, os mesmos poderão pleitear

indenização, segundo as determinações da resolução 510/16 do Conselho Nacional Saúde e as legislações pertinentes a esse contexto.

Você terá o meu acompanhamento e minha assistência durante todo processo da entrevista. Assim, você poderá, em qualquer dúvida que surgir durante o momento do processo, entrar em contato comigo pessoalmente ou pós entrevista pelo e-mail (profgustavofr@gmail.com). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC Campus Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br.

Caso concorde com a sua participação nesta pesquisa, este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma entregue a você e a outra será arquivada junto aos documentos da pesquisa.

Desde já agradecemos sua participação!

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu _____, após ter recebido todos os esclarecimentos, professor docente em turmas do sexto ano do ensino fundamental II, autorizo a minha participação no projeto de pesquisa “Coordenadas geográficas: uma análise na perspectiva dos docente do município de Sombrio-SC sobre o currículo da Geografia nas turmas do sexto ano do Ensino Fundamental II”, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por ele/ela transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico..

Assinatura do participante

Assinatura do pesquisador

Sombrio, ____/____/_____.

Identificação do pesquisador: Gustavo Ferreira da Rocha, CPF: ***.517.278-**, Rua João Manoel Scheffer, 410, Parque das avenidas, 88960-000, Sombrio/SC, Telefone: (48) 99670-3792, E-mail: profgustavofr@gmail.com